

1895 REVUE D'HISTOIRE
DU CINÉMA

n° 96
PRINTEMPS 2022

afrhc

SOMMAIRE

	POINT DE VUE	
	Culture spectaculaire et premier cinéma	
	Par Patrick Désile	9
	ÉTUDES	
	Autour du Néant : Dorville et l'invention du cabaret macabre	
	Par Nathaniel Greene	39
	La science au champ de foire. Diffusion de la technologie, du savoir et du spectacle dans les villes de province belges durant la fin-de-siècle	
	Par Nele Wynants	69
	Un monde en miniature. Cinéma et consommation aux Grands Magasins Dufayel	
	Par Stéphane Tralongo	103
	Le café comme équipement cinématographique. Commerce et localisation du spectacle cinématographique en province à la Belle Époque	
	Par Jean-Marc Leveratto, Fabrice Montebello, Pierre Stotzky	131
	ARCHIVES	
	Ce que révèlent les programmes du <i>Select</i> entre 1897 et 1907	
	Par Thierry Lecoïnte	161
	Document	
	Georges Sadoul reconstitue le cinéma comme Cuvier le diplodocus	
	Par Émile Danoen	183
	Conversation avec Simone Lancelot, directrice de salles Art et Essai et de salles X	
	Par Jean-Jacques Meusy	187
	Lettres à et de François Truffaut, chroniqueur d' <i>Arts-spectacles</i> (1 ^{re} partie)	
	Présentation de Bernard Bastide	209
	CHRONIQUES	
	EXPOSITION	
	« Enfin le cinéma ! » au Musée d'Orsay	
	Par Marie Guesden	244
	COMPTES RENDUS	
	Les salles de cinéma : Olivier Barancy, <i>Georges Malo. Du promoteur de l'Art nouveau à l'architecte des premières salles de cinéma</i> ; Frédéric Pillet, <i>le Casino et l'histoire du cinéma – Saint-Quentin</i> ; Axel Huyghe, Arnaud Chapuy, <i>le Saint-André-des-Arts depuis 1971</i>	
	Par Jean-Jacques Meusy	250
	Stéphanie E. Louis, <i>la Cinémathèque-musée. Une innovation cinéophile au cœur de la patrimonialisation du cinéma en France (1944-1968)</i>	
	Par Isabelle Isoz	256

Martine Beugnet, Allan Cameron, Arild Fetveit (dir.), <i>Indefinite Visions, Cinema and Attractions of Uncertainty</i> Par Sophie Pierre	261
Kristian Feigelson et Wafa Ghermani (dir.), <i>Théorème</i> , n° 33, « Les industries des images en Asie de l'Est » Par Simon Daniellou	265
Katalin Pór, <i>Lubitsch à Hollywood. L'exercice du pouvoir créatif dans les studios</i> Par Francis Bordat	268
Katharina Bellan, <i>Traces de Marseille au cinéma. Histoire, mémoire, topographie d'une ville, 1921-2011</i> Par François de La Bretèque	273
Du nouveau sur Hitchcock : Jean-Loup Bourget, <i>Sir Hitchcock, cinéaste anglais</i> ; Gilles Delavaud, <i>la Télévision selon Hitchcock</i> Par François Albera	278
Laurent Véray, <i>Forfaiture de Cecil B. De Mille : essai d'histoire culturelle du cinéma</i> Par Michel Marie	284
NOTES DE LECTURE ET DE VISION	
Les cinéastes : Céline Gailleurd, Damien Marguet, Eugénie Zvonkine (dir.), <i>Sergueï Loznitsa. Un cinéma à l'épreuve du monde</i> Par Marie Gueden	292
Les spectateurs : Laurent Véray, <i>Ils y viennent tous, au cinéma !</i> ; Emmanuel Plasseraud, <i>les Spectateurs du cinéma</i> Par François Albera	295
Les acteurs : Patrick Cazals, <i>le Mystère Charles Boyer</i> Par François Albera	298
LES DVD	
Mario Roncoroni, <i>Filibus: The Mysterious Air Pirate</i> Par Louis-Jean Decazes	300
Albert Lewin, <i>Pandora and the Flying Dutchman</i> Par François Albera	302
VIENT DE PARAÎTRE	
Par François Albera, Jean A.Gili	305
RÉSUMÉS/ABSTRACTS/RIASSUNTI	318
LES AUTEURS	324
ERRATA ET CORRESPONDANCE	326

Deux femmes à la foire de Gand, vers 1890-1895. À l'arrière-plan, quelques stands de photos plutôt exubérants. Photographie : Arnold Vander Haeghen, collection : Maison d'Alijn, Gand

La science au champ de foire. Diffusion de la technologie, du savoir et du spectacle dans les villes de province belges durant la fin-de-siècle

Par Nele Wynants

Au printemps 1892, après une longue semaine de labeur, une famille ouvrière pouvait venir oublier un instant tous ses tourments à la foire annuelle de la Mi-Carême dans la ville provinciale de Gand. À la tombée du jour, un public de curieux se pressait parmi les baraques de théâtre aux décors exubérants, les carrousels étourdissants et les stands de gaufres aux effluves alléchants. Entre les baraques éclairées et le petit camelot tenant son bouquet de ballons chatoyants, des bourgeois endimanchés se faisaient tirer le portrait par l'un des nombreux photographes de la foire. Des bonnes aux jupes flottant au vent se laissaient entraîner par leurs soupirants vers la tente des cogneurs et des leveurs de poids. D'une voix forte, le prestidigitateur et physicien Van Caeneghem tentait d'attirer leur attention. Il avait fort à faire pour couvrir le brouhaha de la foule et la musique d'un orgue de Barbarie au coin, tandis que résonnait au loin un chant de foire. Drapé d'un manteau noir et surmonté d'un haut-de-forme, il se tenait à l'entrée de son théâtre pour inviter le public à venir assister à son spectacle de variétés. Derrière lui, musiciens, clowns et acrobates étaient déjà prêts à donner un avant-goût du show pendant la parade. Le public de la foire, qui attendait ce moment depuis des mois, ne savait où donner de la tête. L'offre était étourdissante. Lieu de plaisir et de distraction, la foire était aussi un territoire de découvertes pour qui voulait suivre la marche du monde et l'évolution des nouvelles technologies. En 1892, pas moins de dix baraques annonçaient un spectacle aussi instructif que divertissant.

En 1892, un plan de cette foire tant attendue sur la place Saint-Pierre¹ nous montre qu'un des emplacements les plus centraux était attribué au célèbre théâtre anatomique du Dr Spitzner de Paris. Le public de la foire pouvait s'y informer sur l'anatomie humaine et ses anomalies, ou sur des sujets médicaux tels que la syphilis et les ravages de l'alcoolisme. De l'autre côté de la place se tenait le théâtre mécanique Morieux, qui transportait ses visiteurs dans un « voyage autour du monde en 20 minutes », d'Ostende à Moscou en passant par Bruxelles et Paris, entre autres. Les spectateurs ne pouvaient cacher leur admiration devant la beauté des images et le génie technique qui les animait. Pendant que les amateurs d'histoire se régalaient des tableaux en cire du musée historique exploité par le Docteur français Thunus, d'autres participaient, dans une baraque voisine, aux démonstrations des mouvements des planètes, orchestrées par le « professeur Lagneau » dans son Théâtre Fin de Siècle. À l'autre

1. Archives de la ville de Gand, MA V199 (Correspondance relative à l'attribution des emplacements de la foire de la Mi-Carême ; en annexe, plans relatifs aux emplacements de 1890 à 1897, par la suite désignés en abrégé : « Correspondance » et les années concernées).

Une vendeuse d'amandes grillées à la foire de Gand, vers 1891. À l'arrière-plan se trouve le Théâtre Fin de Siècle d'A. Lagneau. Photographe : Arnold Vander Haeghen, collection : Maison d'Alijn (Gand)

extrémité de la place, jeunes et moins jeunes pouvaient admirer le « Cristal Palace » de Londres, version foraine de l'exposition universelle qui s'était tenue à Hyde Park en 1851.

Sur la place, la position centrale de ces baraques proposant un divertissement éducatif en dit long sur l'importance et la popularité de ces shows à mi-chemin entre science et spectacle. Rien d'étonnant à cela, puisque la foire a toujours été un pôle d'attraction de premier choix pour le nouveau, l'actuel ou l'insolite. Durant la seconde moitié du XIX^e siècle, avant le développement des attractions mécaniques qui allaient redessiner le visage de la fête foraine, les spectacles de théâtre oscillant entre magie et science populaire en étaient même le cœur vibrant. Ces théâtres ambulants côtoyaient des musées anatomiques et ethnographiques, des boîtes à vues, des panoramas et des dioramas, rejoints au

1891

CHAMP DE FOIRE 391
BOULEVARD DE LA SAUVENIERE, entre les rues Lonhienne et du Chapelot.

Pour la première fois en cette ville :

Théâtre " Fin de Siècle "

LE PROFESSEUR LAGNEAU
dans ses dernières créations.
Succès énorme aux Folies-Bergères, à la Scala
et à l'Eden-Théâtre de Paris.

PROGRAMME

LE LEVER DE LA LUNE
exécuté par M^{lle} AIDA.

LES PLANÈTES ANIMÉES
exécutées par M^{lle} VÉNUS et JUNON.

PHÈBÉ SORTANT DE SA COQUILLE
Evolutions gracieuses et fantastiques des

FEMMES VOLANTES
qui se feront mouvoir dans l'espace sans aucun soutien ni attache !

SUCCÈS! SUCCÈS!! SUCCÈS!!!
GRANDE APOTHEOSE :

LES NAIADES
AU MILIEU DES

FONTAINES LUMINEUSES

(10,000 litres d'eau de différentes couleurs jaillissent en plein théâtre), mêlées de

PLUIES DE FEU.

Le tout éclairé à la lumière électrique et oxydrique.
Ce spectacle unique, absolument inédit en Belgique, est aussi moral
qu'instructif et amusant.

Votre serviteur,
Professeur LAGNEAU.

991 Imp. G. Nautet-Hans, place du Martyr, Verviers.

Prospectus du Théâtre Fin de Siècle, en 1891 à la foire de Liège (BE).
Collection : Musée de la Vie wallonne (25E4 I)

tournant du siècle par le cinéma. Les forains répondaient ainsi au grand intérêt du public pour le spectacle, mais aussi à son attrait croissant – si caractéristique de l'époque – pour le savoir et la science. Ils n'avaient de cesse d'accorder leurs attractions et représentations au souffle des temps nouveaux.

Pourtant, la valeur historico-culturelle de la fête foraine n'a été que peu étudiée à ce jour, encore moins l'importance des divertissements éducatifs ou vulgarisateurs qui s'y produisaient. Certes, dans l'histoire des sciences, un vaste domaine d'étude se concentre sur la circulation des connaissances et de la science, en particulier au XIX^e siècle, mais la kermesse y demeure un chapitre manquant. Jusqu'ici les historiens se sont surtout attachés aux formes de vulgarisation scientifique dans des contextes institutionnels établis comme la littérature², les musées³ et le théâtre⁴. La période se caractérise en effet par une foi effrénée dans le progrès et la modernisation, donnant libre cours à la popularisation des sciences ; assister à des conférences dans les salles de théâtre et de concert, les observatoires ou les expositions universelles était devenu un passe-temps populaire auprès d'une classe moyenne citadine capable de déboursier le prix d'entrée. Cependant le divertissement éducatif et scientifique itinérant, rendu également accessible à la classe ouvrière, reste sous-étudié à l'exception de quelques précieuses études sur des musées anatomiques ambulants en Belgique, en France et en Angleterre⁵.

Cet article voudrait mettre en relief l'importance de la foire provinciale pour l'introduction et la circulation des technologies, des connaissances et de la culture visuelle, à l'appui d'exemples extraits de l'histoire de la foire belge, et ainsi donner une première impulsion à la cartographie de ce domaine à peine exploité. Il s'agit de permettre, à plus long terme, une étude plus approfondie du rôle précis qu'ont joué les forains dans la diffusion de la science populaire et de la culture visuelle, ainsi que de leur influence sur la montée en puissance de l'érudition visuelle. Les plans et les listes d'emplacements conservés dans les archives de certaines villes⁶ nous permettent d'ores et déjà de constater la popularité, l'évolution et la proportion de certains théâtres et musées itinérants. Il faut par exemple noter qu'en 1892 les places les plus grandes et les plus centrales (et donc les plus chères) étaient attribuées à des

2. Bernadette Bensaude-Vincent, Anne Rasmussen, *la Science populaire dans la presse et l'édition. XIX^e et XX^e siècles*, Paris, CNRS Editions, 1997 ; Bernard Lightman, *Victorian Popularizers of Science : Designing Nature for New Audiences*, Chicago, Chicago Press, 2009.

3. Aileen Fyfe, Bernard Lightman (dir.), *Science in the Marketplace. Nineteenth-century Sites and Experiences*, Chicago et Londres, Chicago University Press, 2007.

4. Iwan Morus, « Seeing and Believing Science », *Isis*, n° 97, 2006, pp. 101-110 ; Id., « Placing Performance », *Isis*, vol. 4, n° 101, 2010, pp. 775-778 ; Kurt Vanhoutte et Nele Wynants, « On the Passage of a Man of the Theatre through a Rather Brief Moment in Time : Henri Robin, Performing Astronomy in Nineteenth Century Paris », *Early Popular Visual Culture (special issue on Spectacular Astronomy)*, vol. 15, n° 2, 2017, pp. 152-174.

5. Chloé Pirson, *Corps à corps : les modèles anatomiques entre art et médecine*, Paris, Mare & Martin, 2009 ; Christiane Py et Cécile Vidart, « Les musées d'anatomie sur les champs de foire », *Actes de la recherche en sciences sociales*, n° 60, 1985 (Images « populaires »), pp. 3-10 ; Alan W. H. Bates, « Anatomy on Trial : Itinerant Anatomy Museums in Mid Nineteenth-Century England », *Museum History Journal*, vol. 9, n° 2, 2016, pp. 188-204.

6. Notamment les archives municipales de Gand, d'Anvers et de Bruxelles qui ont conservé, pour certaines périodes, la correspondance relative à l'attribution des emplacements pour leur foire annuelle, le Fonds Vliegende Bladen de l'Université de Gand et les archives foraines du Musée de la Vie wallonne à Liège. Ces archives contiennent une collection riche et variée de prospectus, d'affiches, de plans et, dans certains cas, de photos.

spectacles éducatifs – outre un grand cirque et trois carrousels. Par ailleurs, la fréquence à laquelle un théâtre ou un musée se retrouvait sur les foires belges nous permet d'en déduire sa popularité. Mais qu'y avait-il exactement à y voir et à y vivre et quelle était la valeur pédagogique de ces formes de divertissement forain ? Quel était leur public ? Et comment expliquer cette grande offre de divertissement instructif sur les champs de foire ? Certaines archives contiennent une collection riche et variée de prospectus, d'affiches et, dans certains cas, de photos qui nous donnent une bonne image du programme des foires – même s'il convient de traiter avec prudence ces sources hautes en couleur et frappant l'imaginaire. En effet, le matériel promotionnel produit par les gens du spectacle n'est jamais à prendre au pied de la lettre : ils avaient plus que quiconque le don de l'exagération et la faculté de transformer l'infime ou l'insignifiant en un spectacle très attrayant pour le public. Ils n'hésitaient pas à changer de nom ou à donner de nouveaux titres aguicheurs à une même attraction. C'est pourquoi les journaux de l'époque, dont l'accessibilité numérique ne cesse de s'améliorer⁷, s'avèrent être une bonne source complémentaire pour mieux comprendre le contenu et l'accueil réservé aux spectacles forains.

Sur la base de multiples sources d'archives originales, on se focalisera ici sur trois études de cas qui illustrent bien la manière dont les artistes forains ont fait découvrir les nouvelles technologies et la science populaire à leur public. On se concentrera en particulier sur l'utilisation de la technologie spectaculaire dans les théâtres mécaniques, sur le corps en tant qu'objet de spectacle dans les cabinets d'anatomie, puis sur l'histoire et la géographie dans les musées et panopticons ambulants. Le statut scientifique de figures itinérantes comme le Dr Spitzner, le Dr Thunus et le professeur Lagneau à la foire de Gand en 1892 soulève toutefois des questions et faisait déjà débat à l'époque. Néanmoins, notre hypothèse est qu'ils ont dû exercer une grande influence sur le quotidien des bourgeois et des ouvriers du XIX^e siècle, comme nous l'argumenterons plus loin, dans la mesure où ils ont introduit la technologie et la science populaire auprès d'un large public et les ont diffusées aux quatre coins du pays. À une époque où seule une minorité de la population pouvait lire, et sans accès aux moyens de communication modernes, la foire annuelle représentait sans doute la principale source de connaissances et d'informations. Leur discours pédagogique répondait à une curiosité élémentaire pour la technologie, le fonctionnement du corps humain et les continents nouvellement découverts et colonisés.

L'attrait pour la technologie, la science et la connaissance ne se limitait pas à la foire de la Mi-Carême de Gand – même si cette fête foraine était l'une des plus grandes de la région et une référence pour d'autres kermesses⁸. Nous retrouvons déjà bien plus tôt des programmes similaires, notamment à la foire de Mai à Bruges, à la foire de Pâques à Courtrai, à la Sinksenfoor à Anvers, à la foire d'Octobre à Liège, ainsi que dans de plus petites villes de province comme Ypres, Malines,

7. Notamment via BelgicaPress et Historische Kranten (Belgique), Delpher (Pays-Bas) et Gallica (France).

8. Beaucoup d'autres villes et communes belges s'inspiraient de l'organisation et de la réglementation de la foire de la Mi-Carême.

Louvain, Lierre, Charleroi, Namur et Verviers et dans les pays voisins de la Belgique. La majorité de ces attractions foraines étaient en effet exploitées par des familles de forains nomades, dont les déplacements ne s'arrêtaient pas aux frontières nationales ou linguistiques. Toutefois, les forains qui possédaient une baraque relativement grande préféraient sans doute les foires provinciales de plus longue durée – entre 10 et 30 jours – afin d'attirer un plus large public⁹.

La triple origine de la foire

À l'origine, la fête foraine était une foire annuelle où les artistes venaient grignoter quelques parts du gâteau que représentait la grande affluence du public. À la lecture de la littérature foraine, nous constatons que la foire a une triple origine¹⁰. Ses racines remontent à d'anciennes traditions de fêtes de la moisson religieuses, organisées autour des importants marchés annuels qui marquèrent l'apparition du commerce à la fin du Moyen Âge et inscrites par l'Église dans le calendrier religieux. Déjà, alors, ces fêtes populaires combinaient célébrations religieuses, commerce et divertissement. Cette triple dynamique de la fête foraine se reflète bien dans la terminologie internationale : la *foire* française, la *fair* anglaise et la *foor* flamande sont dérivées du latin *feriam*, qui signifie « fêter ». Dans le même temps, ces termes signifient aussi « marché ». Par ailleurs, l'étymologie du mot *forain* proviendrait également du latin *foras*, qui signifie « étranger » ou « celui qui vient d'ailleurs ». Lors des foires annuelles, les forains arrivaient par monts et par vaux pour proposer des marchandises inconnues ou présenter toutes sortes de curiosités. L'étymologie du mot néerlandais *kermis*, une contamination de *kerk* (église) et *mis* (messe), indique quant à elle l'origine religieuse de la fête¹¹. Le mot français *kermesse* et l'anglais

9. Ce qui ne signifie pas que ces compagnies de théâtre et musées itinérants ne s'arrêtaient pas dans de plus petites bourgades, mais cet aspect nécessite de plus amples recherches.

10. À propos de la culture foraine en Belgique, voir Guido Van Genechten (dir.), *Kermis : het spiegelpaleis van het volk*, Louvain, Kritak, 1986 ; coll., *Foires et forains en Wallonie : Magie foraine d'autrefois*, Pierre Mardaga éditeur, Liège, 1989 ; Johan Verberckmoes, « Door het publiek betoverd. Kermisacts en sneeuwpoppen in de Lage Landen in de zeventiende en achttiende eeuw », *Jaarboek De Achttiende Eeuw*, 2018, pp. 79-92. À propos de la culture foraine aux Pays-Bas, voir Marja Keyser, *Komt dat zien! De Amsterdamse kermis in de negentiende eeuw*, Donker, Amsterdam-Rotterdam, 1976 et Gerrit H. Jansen, *Een Roes van Vrijheid: Kermis in Nederland*, Amsterdam, Boom, 1987 ; en France : Christiane Py, Cécile Ferenczi, *la Fête foraine d'autrefois. Les années 1900*, Paris, La Manufacture, 1987 ; C. Py et C. Vidart, « Les musées d'anatomie sur les champs de foire », *art. cit.* ; et en Allemagne : Sasha Szabo, *Kirmes, Jahrmarkt und Volksfest im Spiegel historischer Postkarten: Ein kulturgeschichtlicher Streifzug*, Hildesheim, Olms, 2007. Au Royaume-Uni, son origine remonte au réseau des « chartered and prescriptive fairs », mis en place entre le XII^e et le XIV^e siècle (voir Vanessa Toulmin, *Pleasurelands. All the Fun of the Fair*, Sheffield, The Projection Box, 2003, p. 5).

11. Certains auteurs relient l'origine de la fête foraine à la fête de consécration d'une église, en s'appuyant sur cette étymologie (Jansen, *Een Roes van Vrijheid, op. cit.*, p. 19). À l'occasion de ces célébrations, l'évêque, appelé à consacrer l'église, accordait l'indulgence à ceux qui avaient contribué à sa construction ou qui venaient prier pendant la fête (ou durant le mois suivant). La commémoration annuelle de la dédicace permettait aux paroissiens de festoyer tout en se lavant de leurs péchés et en remplissant allègrement les caisses de l'église. D'autres auteurs considèrent plutôt la kermesse comme le vestige d'une fête de la moisson purement séculière, que l'église avait intégrée au calendrier religieux.

kermis sont directement empruntés du néerlandais et en soulignent l'origine religieuse, tout comme les termes allemands *Kirmes* et *Messe*.

Cependant, la foire telle que nous la connaissons aujourd'hui est surtout le fruit de la révolution industrielle et de la mécanisation du divertissement depuis le milieu du XIX^e siècle¹². Ce moment marqua un tournant majeur dans l'histoire de la fête foraine. Après une période qui vit son existence même menacée dans les années 1840, la bourgeoisie estimant que la foire, « dépravante », favorisait l'absentéisme des ouvriers, le gaspillage d'argent et le manque d'hygiène, un revirement s'opéra durant la seconde moitié du XIX^e siècle. La nouvelle esthétique industrielle transforma la foire « populaire » en une place de spectacles aux décors somptueux, abondamment éclairés de lampes électriques, actionnés par des machines à vapeur et accompagnés d'orchestres au grand complet. Les représentations jouées dans de luxueux théâtres forains éclairés à l'électricité incarnaient l'optimisme sans borne de la bourgeoisie, et attiraient aussi par conséquent les classes aisées.

Cette évolution accompagna l'arrivée des premiers grands magasins durant la seconde moitié du XIX^e siècle, qui vit la majorité des activités commerciales se déplacer de leur côté¹³. Dès lors, hormis quelques baraques à frites et stands à jouets, la foire annuelle devint surtout un rendez-vous ludique, son origine religieuse s'effaçant également peu à peu au profit du divertissement populaire et du commerce. Progressivement, la foire a donc évolué vers un lieu de distraction, une *fun fair* où les anciennes traditions rurales s'accommodèrent des bouleversements nés de la révolution technologique. À de plus anciens rituels culturels vinrent se greffer de nouveaux développements scientifiques et technologiques. L'expérience foraine se situe donc à mi-chemin de la tradition et du progrès.

Le point de basculement de l'histoire de la fête foraine réside également dans l'industrialisation et la foi démesurée dans le progrès et la modernisation qui caractérisent cette époque charnière. L'industrialisation de l'imprimerie, par exemple, permit à un large public de découvrir les nombreuses percées scientifiques de l'époque à travers les journaux et les livres¹⁴. Mais ce goût pour la science d'un public non initié se développa également par d'autres biais. Dans les musées, les zoos et les jardins botaniques, mais aussi lors de conférences publiques et de représentations théâtrales, la science faisait connaître ses dernières avancées à un auditoire d'un niveau d'éducation très hétérogène¹⁵, en écho à l'aspiration générale et politiquement motivée à combler le fossé grandissant entre scientifiques professionnels et

12. Les styles de décoration de nos foires contemporaines remontent au siècle dernier et sont à attribuer à l'esthétique architecturale des années 1850-1900. Voir, entre autres, Geoff Weedon, Richard Ward, *Fairground Art: The Art Forms of Travelling*, New York, Abbeville Press, 1985.

13. Bruno Blondé, Ilja Van Damme, « From Consumer Revolution to Mass Market », dans Jon Stobart (dir.), *The Routledge Companion to the History of Retailing*, Londres, Routledge, 2019, pp. 31-49.

14. Bernard Lightman, *Victorian Popularizers of Science*, op. cit. ; Mary Kemperink, *Gedeelde kennis. Literatuur en wetenschap in Nederland van Darwin tot Einstein (1860-1930)*, Anvers et Apeldoorn, Garant Uitgevers, 2011.

15. Voir Aileen Fyfe, Berndard Lightman (dir.), *Science in the Marketplace*, op. cit. ; Daniel Raichvarg, Jean Jacques (dir.), *Savants et ignorants. Une histoire de la vulgarisation des sciences*, Paris, Seuil, 1991 ; Kurt Vanhoutte et Nele Wynants, « On the Passage of a Man of the Theatre through a Rather Brief Moment in Time: Henri Robin, Performing Astronomy in Nineteenth Century Paris », art. cit.

public non initié¹⁶. La popularisation des sciences était fortement encouragée par les décideurs politiques et une visite à l'observatoire¹⁷, une démonstration scientifique au théâtre¹⁸ ou à l'exposition universelle¹⁹ devinrent des passe-temps populaires pour la classe moyenne urbaine capable de déboursier le prix du billet.

Ce n'est d'ailleurs pas un hasard si les premières expositions universelles furent organisées à la même période. La première *World Fair* – littéralement « foire mondiale » – ouvrit ses portes en 1851 au Crystal Palace de Londres. Paris, qui ne pouvait être en reste, organisa sa première *Exposition universelle* en 1855. Berlin (1879), Anvers (1887) et Amsterdam (1883) leur emboîtèrent le pas dans les décennies suivantes. Ces expositions internationales étaient l'occasion de faire la démonstration des tout derniers développements technologiques et découvertes scientifiques. Ces événements attiraient les foules, dont de nombreux exploitants forains qui trouvaient, dans les inventions exposées, l'inspiration pour mettre au point de nouvelles attractions spectaculaires. Car pour répondre à l'attente empressée du public qui réclamait chaque année de la nouveauté, les forains devaient suivre l'évolution du temps et adapter en permanence leur attraction aux dernières modes et derniers développements. C'est donc sans surprise que la foire offrait aux savants, collectionneurs, artistes itinérants et prestidigitateurs une plateforme idéale pour présenter les dernières trouvailles scientifiques et technologiques, surtout lorsque celles-ci avaient un caractère spectaculaire. C'est ainsi qu'un public avide de sensations et d'informations – et la poche garnie pour en profiter – draina un flux constant de nouvelles idées et découvertes au champ de foire, où chaque curiosité susceptible de marquer les esprits était accueillie avec enthousiasme.

La technologie spectaculaire

Parmi les nouveautés technologiques des 150 dernières années, beaucoup ont été exploitées et exposées pour la première fois par des forains itinérants à la fête ou la foire annuelles locales. Toutes sortes d'automates utiles et insolites y étaient présentés, tout comme quantité d'articles utilitaires ou d'applications techniques qui font aujourd'hui partie de notre quotidien, mais qui n'étaient encore que des objets de curiosité dans la deuxième moitié du XIX^e siècle. Pensons au téléphone, à la machine

16. Kurt Vanhoutte et Nele Wynants, *ibid.*

17. David Aubin, Charlotte Bigg, Otto Sibum (dir.), *The Heavens on Earth: Observatories and Astronomy in Nineteenth-Century Science and Culture*, Durham-Londres, Duke University Press, 2010 ; Charlotte Bigg, Kurt Vanhoutte, « Spectacular astronomy », *Early Popular Visual Culture*, vol. 15, n° 2, 2017, pp. 115-124, DOI: 10.1080/17460654.2017.1319037.

18. Morus, « Seeing and Believing Science » ; Morus, « Placing Performance » ; Nele Wynants, « Mediated Visions of Life: An Archaeology of Microscopic Theatre », dans N. Wynants (dir.) *Media Archaeology and Intermedial Performance: Deep Time of the Theatre*, Londres, Cham / Palgrave Macmillan, 2019, pp. 253-272.

19. Paul Greenhalgh, *Fair World: A History of World's Fairs and Expositions, from London to Shanghai, 1851-2010*, Winterbourne, Papadakis, 2011 ; Paul Young, *Globalization and the Great Exhibition: The Victorian New World Order*, New York, Palgrave Macmillan, 2009.

à coudre électrique ou au cinématographe, exhibés pour la première fois à la foire comme des « merveilles scientifiques » avant leur percée commerciale et leur installation dans des studios ou théâtres permanents²⁰. Songeons également à certains instruments scientifiques privilégiés comme les baromètres, les thermomètres ou les loupes²¹. Vers les années 1830, la microscopie suscitait aussi l'admiration du grand public. Sous un microscope de projection, de petits insectes et parasites plongés dans une goutte d'eau prenaient des proportions monstrueuses devant un public horrifié. Pour la première fois, ce qui était invisible à l'œil nu devenait visible²². L'exemple le plus connu est sans doute la photographie : à partir du milieu du XIX^e siècle, c'est à la foire qu'on put pour la première fois réaliser des photos de portrait. À la fin du XIX^e siècle, la photographie était même devenue si populaire que les autorités gantoises se virent contraintes de limiter le nombre d'emplacements réservés aux photographes et de les attribuer aux plus offrants d'entre eux. Des métiers plus traditionnels, comme le soufflage du verre, étaient également présentés à la foire comme « une curiosité aussi amusante qu'instructive »²³. Les spectacles familiaux de *la Fileuse de verre* étaient accueillis avec enthousiasme par la presse de l'époque comme une forme particulière de magie, « un joli rêve ». La fileuse de verre portait une perruque dont les boucles étaient modelées en verre filé et créait des fleurs ou de petits bateaux avec mâts, cordage et voiles gonflées au vent, tout en verre, qu'elle vendait après sa démonstration en direct. Les théâtres forains ambulants, dont l'affiche promettait illusion et physiques amusantes, furent les premiers à utiliser des appareils de projection comme la lanterne magique et, plus tard, le cinématographe pour projeter des mondes merveilleux et créer des effets visuels spectaculaires. Mais revenons un instant à la foire de la Mi-Carême de Gand en 1892 pour examiner de plus près leur proportion sur cette foire.

L'édition de 1892 était un bon cru. L'offre y était variée et agencée de manière équilibrée par les organisateurs sur la longue place Saint-Pierre. Au centre de la place, à hauteur des marches en pierre qui menaient à la rue adjacente Sint-Amandstraat²⁴, se tenait le Théâtre Morieux ou, en toutes lettres, le *Théâtre Mécanique, Pittoresque et Maritime Morieux de Paris*. Ce théâtre forain itinérant est un bon exemple de théâtre mécanique qui a systématiquement intégré les dernières trouvailles techniques au fil des générations. Du début du XIX^e jusqu'à une bonne partie du XX^e siècle, le Théâtre Morieux a sillonné l'Europe de l'Ouest aux mains de quatre générations de gens du

20. Guido Convents, « Motion picture exhibitors on Belgian fairgrounds : Unknown aspects of travelling exhibition in a European country, 1896-1914 », *Film History*, n° 6, 1994, pp. 238-249 ; Sofie Onghena, « Spektakelstukken : de mise-en-scène van de wetenschap in de Belgische stad, 1860-1914 », dans Inge Bertels et al. (dir.), *Tussen beleving en verbeelding : de stad in de negentiende-eeuwse literatuur*, Louvain, Universitaire Pers Leuven, 2013, pp. 43-69.

21. P. Colson, « Overheidscontrole op volksvermaken : carnaval en kermis in Leuven 1830-1914 » (mémoire de licence non publié KU Leuven), Louvain, 1990, pp. 76-78.

22. Voir aussi N. Wynants, *Mediated Visions of Life*, op. cit.

23. Prospectus issu des archives de la ville de Gand, MA V200, Correspondance 1893.

24. Également présent l'année suivante, le théâtre y a obtenu, à la demande explicite de son exploitant Léon Van de Voorde, exactement la même place pour sa baraque de 30 mètres de large et 8,5 mètres de profondeur.

CHAMP DE FOIRE

LA CELEBRE FILEUSE DE VERRE
DANS SON CHARMANT TRAVAIL

Flouriste
Artiste sans rival, cette Dame possède tout les genres de talents acquis dans l'art de travailler le verre.

Elle fabrique avec le verre coloré des fleurs de toutes espèces, tenant fidèlement les plus belles productions de la nature.

Souffleuse de verre
Sous ses doigts méthodiquement exercés, cette maîtresse se transforme en vases, coupes, services de festin, tubes de chimie, etc.

Piligraniste
Ces bords de charmes étroits en filigrane, sont connus un grand nombre en cristal végétarien des fets d'origine.

occupés dans son travail, prennent effectivement que dans ce genre difficile, elle laisse aux très darrères être tous ceux qui vous avez pu voir dans le passé.

Fileuse de verre
Elle transforme cette matière, réputée inflexible, en 1/100 mètres de fil par minute, tellement fin qu'il peut aussi servir pour en faire des tissus. Avec ce verre filé l'article se voit enroulé dans quelques heures d'un affaie excellent.

C'est merveilleux
Mais ce qui fait le succès de l'établissement, c'est de voir que tous ces travaux délicats sont exécutés entièrement à la main; pas de machines, pas d'outils, et avec cela une dévotion tellement extraordinaire, qu'au centre est 300 mètres de verre en trois heures de temps.

L'heure, qui pour les autres à un autre régime, ne la fin est même: 2 j à 10 par jour 10 heures.

Entrée permanente les Jendis et Dimanches, de 2 à 6 heures, et tous les jours, de 8 à 10 h. du soir.

Les objets fabriqués en verre sont vendus aux prix les plus modérés, et soigneusement emballés.

Aperçu des chefs-d'œuvre en verre exposés chez la Fileuse de verre

L'écaille de corailier se trouve avec un nombre de couleurs magnifiques; le cristal, les fondants en fil de verre, des perles en verre filé et fin, une belle collection de fleurs: roses, papillons, lilas, violette; un arbre de grandeur naturelle, qui peut être en cristal ou en verre, dont les fruits en verre filé imitent à s'y tromper la robe verte de l'arbre; un arbre à sucre et autres de travail et de patience, etc.

Exposition 1889 - 1890

Prospectus de la Fileuse de Verre. Collection : Bibliothèque de l'Université de Gand (BIB.VLBL.HFL.PKF.003.18)

Grand Théâtre Morieux à la foire de Liège en 1902. Collection : Musée de la Vie wallonne (79581 25E4)

spectacle²⁵. Selon les affiches et les programmes, le théâtre a été créé en 1809 par un certain P. Morieux à Paris, mais sa toute première mention dans des sources d'archives remonte à 1842, lorsque P. Morieux adresse au conseil municipal de Gand une demande d'emplacement à la foire de la Mi-Carême²⁶. L'origine du théâtre est donc incertaine. En effet, prétendre qu'un spectacle itinérant venait « de Paris » et était exploité par un « mécanicien parisien » était un filon souvent exploité par les forains ; l'association avec la Ville Lumière, symbole de modernité, auréolait de

25. À propos du Théâtre Morieux et, par extension, d'une approche média-archéologique du théâtre mécanique, voir Erkki Huhtamo, « Mechanisms in the Mist: A Media Archaeological Excavation of the Mechanical Theatre », dans N. Wynants (dir.), *Media Archaeology and Intermedial Performance*, op. cit., pp. 23-82. Voir aussi : G. Convents, *Van kinoscoop tot café-ciné. De eerste jaren van de film in België 1894-1908*, Louvain, Universitaire Pers Leuven, 2000, pp. 195-197.

26. Il ressort des documents d'archives qu'il a dû abandonner inopinément sa place à la foire, mais y a cependant participé l'année suivante (lettre, archives de la ville de Gand, Zwarte Doos, V/178, Correspondance 1842-1851). C'est en contradiction avec ce qu'écrit Max Rosseau dans son livre sur la foire de Gand et qui a ensuite été repris dans différentes sources, à savoir que la première candidature de Morieux aurait été rejetée (Max Rosseau, *Les Foires de Gand au bon vieux temps : la curieuse histoire de quelques forains et des foires de Gand*, Gand, Éditions Stella, 1959, pp. 49-54).

Une carte des foires en Belgique, aux Pays-Bas et en France (entre 10 et 30 jours), basée sur les données de : *le Guide Forain, Guide des Foires, Fêtes, Marchés, etc. de toutes les principales Villes et Communes de la Belgique, de France et de la Hollande*, 1897 (Charleroi : Imprimerie Deforeit) et *la Comète Belge, seul organe des Industriels et Artistes forains de la Belgique*, 1-15 juillet 1905 (première édition). Carte réalisée à l'aide de la technologie Système d'Information Géographique (SIG) par Iason Jongepier (Université d'Anvers) et Nele Wynants.

prestige le plus petit des théâtres. Il est à noter que nous retrouvons beaucoup plus de sources sur le Théâtre Morieux une fois qu'il fut passé aux mains du peintre gantois Henri Van de Voorde (1824-1895) qui, de ses propres dires, l'hérita de Morieux en 1860 après avoir parcouru ensemble les routes allemandes pendant quinze ans. Lorsqu'Henri décida en 1875 de quitter la vie foraine, le théâtre revint à son fils aîné Eugène (1851-1890). Cinq ans plus tard, Henri construisit un deuxième théâtre mécanique pour son plus jeune fils Léon, qui décida en 1888 de revenir à Gand, la ville natale de son père, d'où il sillonna la Belgique et le nord de la France, finalement en compagnie de son fils Edmond (1883-1973)²⁷.

Le choix de Gand comme port d'attache ne relevait pas vraiment du hasard. La Belgique, nichée au cœur de l'Europe de l'Ouest, était l'une des régions les plus riches et peuplées du continent, avec un bon réseau ferroviaire et des centaines de petites et grandes foires situées à courte distance les unes des

27. À propos de l'origine, voir E. Huhtamo, *Mechanisms in the Mist, op. cit.*, pp. 27-28. Nous retrouvons les premières traces du Théâtre Morieux à Gand sous la direction de Léon dans *la Flandre libérale* du 3 mars 1888. Il réapparaît ensuite en janvier 1890 dans la demande adressée au bourgmestre de Gand pour obtenir, cette année encore, « son emplacement habituel près des escaliers », mais seulement si son concurrent « Monsieur Holden » ne vient pas avec son théâtre de marionnettes (archives de la ville de Gand, MA V197, Correspondance 1890). Peut-être était-il trop tard cette année-là, car les visiteurs de la foire de Gand durent attendre jusqu'en 1892 pour revoir le Théâtre Morieux. Entre 1898 et 1908, il était présent pratiquement chaque année ou au moins tous les deux ans.

autres²⁸. Il s'agissait donc d'une destination lucrative pour les artistes forains itinérants. Selon la tradition, la foire de Gand, organisée en mars, était la première de la saison dans les Pays-Bas historiques et, par conséquent, le point de départ de nombreux artistes forains. C'est pourquoi nombre d'entre eux, y compris beaucoup de forains des pays voisins, passaient l'hiver dans cette ville hospitalière qui leur proposait un emplacement pour leur attelage le long de la Riedijk²⁹. Durant les froids mois d'hiver, les forains réparaient leurs engins, donnaient un coup de pinceau à la façade colorée de leur baraque et planifiaient la saison à venir en écrivant – ou en faisant écrire – des courriers aux autorités municipales (adressés au bourgmestre, aux échevins ou au commissaire de police) de tout le pays pour demander que leur soit réservé un emplacement à la foire annuelle³⁰. Les Gantois étaient donc les premiers à découvrir les nouvelles attractions préparées pendant l'hiver. En revanche, la météo du mois de mars laissait souvent à désirer et, selon les archives, la foire de la Mi-Carême était régulièrement gâchée par la pluie et parfois la neige. Dans les archives de la ville, il n'est pas rare de retrouver une demande de prolongation de la foire en raison du mauvais temps, signée par des dizaines de forains. À notre connaissance, cette prolongation était à chaque fois autorisée pour un délai d'une à deux semaines³¹.

Le Théâtre Morieux est surtout connu comme un théâtre de marionnettes mécanique très couru, dont l'univers totalement mécanisé tenait les spectateurs en haleine pendant une heure entière. Loin des marionnettes apparaissant sur scène au bout de ficelles, c'était par un ingénieux système de rouages et de poulies, avec une plateforme rotative et un fond mobile, que ces figurines excentriques en tôle de fer se déplaçaient sur des rails et emmenaient le visiteur dans un voyage autour du monde. Dans *Het weekblad van Ijperen* du 19 mars 1892, nous retrouvons une description vivante du spectacle joué cette année-là à Ypres :

Il n'est que rarement donné à nos citoyens de profiter d'un spectacle aussi brillant, aussi beau, aussi prodigieux et divertissant à la fois, que celui qu'il nous fut donné de voir dans ce si joli théâtre.

28. Nele Wynants, Iason Jongepier, « Mapping Fairground Culture in Space. Visualizing Networks of Cultural Exchange », communication à *Lanterns at the Fairground*, Bruxelles, 4-5 avril 2019.

29. Max Rosseau, *les Foires de Gand*, *op. cit.*, p. 3. À propos de la foire de Gand, voir aussi Van Genechten, *Kermis: het spiegelpaleis van het volk*, *op. cit.* ; André De Poorter, *Gent circusstad: twee eeuwen circusbezoek*, Aartrijke, Emiel De Cock, 1993, p. 17 ; Anje Van Biesen, « De Gentse halfvastenfoor in de jaren 1890-1914 », *Oost- Vlaamse Zanten*, vol. 75, n° 2, 2000, pp. 182-195.

30. Pour certaines périodes, cette correspondance a été partiellement conservée, par exemple dans les archives municipales de Gand (Zwarte Doos), d'Anvers (FelixArchief) et de Bruxelles (de manière très limitée). Par contre, les archivistes des villes de Liège et de Charleroi déclarent n'avoir rien retrouvé. Ces courriers sont souvent rédigés dans une écriture élégante et enluminés de spectaculaires arabesques, sans doute pour rehausser le prestige de l'attraction. On avance que les forains illettrés s'adressaient à des écrivains publics (Rosseau, *op. cit.*, p. 7). Entre 1804 et 1815, le conseil municipal de Gand réservait les emplacements pour une durée de six ans, la période a ensuite été ramenée à trois ans et, à partir de 1840, ils étaient accordés en concession annuelle, ce qui aiguïsa la concurrence et généra ainsi plus de recettes pour les caisses de la ville (Van Genechten, *Kermis...*, *op. cit.*, p. 44.).

31. Nous avons notamment retrouvé de tels dossiers de demandes signées par des dizaines de forains dans les archives municipales de Bruxelles (IP II 2578), d'Anvers (MA #504/3-6) et de Gand (MA V 176-200).

Lettres de Léon Van de Voorde, exploitant du Théâtre Morieux, concernant l'attribution d'un emplacement à la foire de la M

Gand le 10 février 1893.

GAND SECRETARIAT
 Secrétaire: J. F. VAN DER VLIET
 1893

MORIEUX DE PARIS
 DIRECTEUR
 L. L. VAN DERWAERDE
 IMPRIMERIE DE GAND

Messieurs les Bourgmestre et Echevins,
de la ville de Gand.

Je vous renouvelle ma première demande que j'ai fait dans le mois de Décembre 1891, pour l'implantation de mon théâtre, vis-à-vis de l'école, au lieu de l'habitude. Mes logs à 30 mètres de longueur sur 8 mtr 50 de profondeur.

Je vous prie donc messieurs les Bourgmestre et Echevins de bien vouloir me donner la permission et la place sollicitée pour la prochaine fête de D'Espérance.

Mon spectacle est encore une fois entièrement renouvelé sous tout rapport et j'espère que ma soirée renouvelée sera encore augmentée.

Après Messieurs l'assurance de ma considération la plus distinguée
 Léon Van Der Vliet
 Théâtre mixte Morieux

P.S. Mon adresse est toujours la même:
 Chaussée de Courtrai,
 Etalaminet au café.
 Gand.

nt à la foire de la Mi-Carême de 1893. Collection: Archives de la ville de Gand (MA V V200)

Affiche du Théâtre Morieux. Lithographie, E. Cockelaers, 1901. Collection : H. Bollaert

(...) Chacun en sort ravi, même ébloui. C'est un moment qui, osons le dire, n'a pas de prix. Les marionnettes vont et viennent sans divulguer quoi que ce soit du mécanisme qui les anime. La performance est extraordinaire, prodigieuse, les scènes rivalisent de comique, de ravissement et de profondeur. Sous nos yeux se déploient des fresques magistrales nous offrant à voir les contrées les plus merveilleuses et pittoresques de la terre. On y voit des guerres, des chasses et des catastrophes ; Ostende, sa magnifique plage très fréquentée et son casino, le palais royal, Bruxelles, Paris, Constantinople et ses charmantes tourelles orientales, le Bosphore, le désert à perte de vue du Sahara où l'on peut admirer un coucher de soleil, tout cela nous apparaît par enchantement et déclenche les vivats de la foule. Mais le point d'orgue de chaque représentation est sans conteste la fête du soleil au royaume de Jupiter. Les effets lumineux sont d'une exceptionnelle beauté, éblouissants, l'illusion est parfaite. Bref, une occasion à ne pas manquer pour les amateurs de belles et charmantes soirées.

D'autres tableaux étaient également de la partie et les sources d'archives nous révèlent un programme très varié au fil des années. Au tournant du siècle, c'est surtout l'*Exposition Universelle de Paris 1900* qui marquait les esprits. Des personnages exotiques, tels que cosaques russes, toreros espagnols, Chinois et Africains, s'animaient devant un panorama mouvant somptueusement peint, avec la Tour Eiffel en toile de fond. Le panorama culminait en scènes éclairées du *Palais Lumineux* et du *Palais de l'Électricité*. Jamais le public de la foire n'avait vu pareil spectacle. Au-delà des splendides scènes exotiques qui le laissaient sans voix, il était aussi et surtout admiratif du génie technique et de la souplesse du jeu mécanique des marionnettes, comme nous le prouvent les témoignages recueillis dans le journal³². Nous pouvons ainsi lire dans *le Progrès* du 17 mars 1892 :

Ce succès – tout le monde le proclame – est pleinement mérité, tant pour l'attrait remarquable que pour le côté instructif que présente ce théâtre, vrai chef-d'œuvre de mécanisme et de peinture. C'est féérique et l'on sort ébloui des merveilleux prodiges de mouvements, de couleurs, de figures et de tableaux qui, durant deux heures, défilent sous les yeux des spectateurs enchantés. On ne cesse d'entendre crier : « Que c'est beau ! Que c'est splendide ! » On dirait que tous les personnages sont en vie, tellement leurs poses et leurs imitations sont perfectionnées. Les gymnasiarques, surtout, exécutent des exercices avec une précision et une régularité qui provoquent les applaudissements de la salle entière.

Si les attractions mécaniques faisaient déjà le bonheur des visiteurs de fêtes foraines depuis la fin du XVIII^e siècle, leur proportion prend de l'ampleur à partir de la moitié du XIX^e siècle³³. Cette mécanisation était au fond le reflet d'une époque 4en pleine mutation industrielle. Les automates, surtout, étaient très populaires. Ils apparaissaient sous forme d'humains et d'animaux capables de danser, d'écrire, de jouer aux échecs et d'effectuer des acrobaties. L'orgue de Barbarie – en fait un simple

32. Voir un entretien dans le journal *la Meuse* du 21 octobre 1887 à l'occasion du premier passage du Théâtre Morieux à la foire de Liège en 1887 (accessible via Belgicapress www.belgicapress.be).

33. Voir Marja Keyser, *Komt dat zien!*, *op. cit.*, pp. 48-53 et E. Huhtamo, *Mechanisms in the Mist*, *op. cit.*, pp. 23-82.

Affiche du Théâtre mécanique Morieux (1886-1890).
Collection: Bibliothèque de l'Université de Gand
(BIB.VLBL.HFL.PGF.006.07)

automate musical qui diffusait des airs connus et des chants d'oiseaux – devint un élément indissociable de la kermesse à partir des années 1830. Mais pour répondre aux attentes d'un public jamais rassasié et soutenir la rude concurrence avec les autres attractions de la foire, les théâtres mécaniques comme le Théâtre Morieux devaient sans cesse intégrer des nouveautés. Outre les pseudo-automates qui jouaient tels des acteurs mécaniques, l'utilisation d'un panorama mobile et la lanterne magique, *le Photographe Géant* était aussi au programme des années 1890. Un mégascope (projecteur opaque) projetait les portraits agrandis de célébrités. Les visiteurs pouvaient également apporter leurs photos de famille pour se voir projetées agrandies. Au tournant du siècle, le cinématographe fit son apparition à la foire³⁴. Jamais en reste, Léon Van de Voorde clôturait son programme avec des projections de l'« Impériator Bio, Giant Cinematograph »³⁵. Il n'en avait cependant pas acquis les droits et il s'ensuivit des débats juridiques enflammés avec les propriétaires de cinémas itinérants et les autorités locales³⁶.

Bref, la concurrence était rude, car l'illusion technologique était aussi au cœur d'autres spectacles proposés à la foire de Gand en 1892. Dans son Théâtre Fin de Siècle³⁷, le professeur Lagneau annonçait un programme scientifique faisant la démonstration des mouvements des planètes, sans doute à l'aide de projections de lanterne magique. Il promettait en outre de nouvelles illusions et concluait avec d'impressionnantes fontaines lumineuses, des images mouvantes

34. Voir G. Convents, *Van kinoscoop tot café-ciné, op. cit.*

35. Programme du Théâtre Morieux, au plus tôt en 1900, archives du Musée de la vie wallonne (25 E 4 : Fêtes foraines, cirques, phénomènes).

36. E. Huhtamo, *Mechanisms in the Mist, op. cit.*, p. 38.

37. Il demandait un emplacement de 17 mètres de façade et de 6,5 mètres de profondeur. Archives de la ville de Gand (Zwarte Doos), MA V199, Correspondance 1892.

pleines de couleurs obtenues à l'aide de plaques mécaniques pour lanterne magique. De plus petites variantes de ce que l'on appelait les *physiques amusantes* étaient à l'affiche du prestidigitateur Antonio de Charleroi dans son « petit théâtre de physique et de prestidigitation » et du Théâtre Albert. À côté de la baraque d'Albert, jeunes et moins jeunes pouvaient jeter un œil au *Cristal Palace de Londres*, exploité par Clémence Grandsart-Consael³⁸. Elle était la veuve d'Émile Grandsart, un descendant de la famille belge Grandsart-Courtois qui, cinq générations durant, sillonna l'Europe de l'Ouest avec ses *physiques amusantes*, des shows à mi-chemin entre science et magie³⁹. Un an après le décès de son mari, Clémence était de nouveau présente à la foire avec une baraque qui promettait d'offrir un échantillon de ce que l'on connaît aujourd'hui comme la première exposition universelle. Bien que l'on retrouve peu de traces de ce qui s'y voyait, la référence à cet important événement international célébrant la technologie industrielle moderne nous montre bien que les aspirations de l'exposition universelle résonnaient jusqu'à une foire locale comme celle de Gand.

Le corps spectaculaire

Parmi les attractions les plus populaires de la foire, il convient de citer les « divertissements visuels », avec des corps difformes donnés en spectacle. Les forains n'avaient aucun scrupule à demander de l'argent pour s'extasier devant des corps qui ne répondaient pas à la norme culturelle : femmes à barbe, frères siamois, individus extrêmement petits ou grands et personnes de couleur étaient mis en scène tels des monstres⁴⁰ dans des « entresorts » (entre l'entrée et la sortie). Ces entresorts exposaient de vraies et fausses « merveilles de la nature » : la femme-phoque (dont les mains, qui ressemblaient plutôt à des nageoires, étaient directement rattachées au corps), la femme sans tête ou la tête sans femme (les deux existaient, mais il est peu probable qu'il s'agisse de la même chose), la Princesse Paulina (à 18 ans, elle mesurait 46 cm et pesait 4 kg), les frères siamois Giovanni et Giacomo Tocci (les deux têtes marièrent chacune une femme différente), Madame Clofullia (une femme à barbe certifiée par une preuve d'authenticité délivrée par d'« éminents médecins » d'Utrecht), le Russe Nicolai Kobelkoff (l'homme sans bras, père de six enfants, pouvait écrire, verser de l'eau dans un verre et glisser un fil dans une aiguille) et bien d'autres encore. Véritables phénomènes de foire, ces

38. Clémence était issue de la célèbre famille de forains Consael, surtout connue pour avoir fondé la luxueuse baraque à gaufres Max et toujours à la tête aujourd'hui de l'établissement Max à Gand. Le mariage entre Clémence et Émile Grandsart a donc uni deux grandes familles foraines, ce qui n'avait rien d'inhabituel dans le milieu. Pour un portrait de la « veuve Grandsart-Consael », voir *La Comète Belge* du 1^{er} novembre 1912.

39. Voir Nele Wynants, « The travelling lantern : the Courtois and Grandsart-Courtois family theatres as transcultural mediators at the nineteenth-century fair », *Early Popular Visual Culture*, vol. 17, n° 3-4, 2020, pp. 233-260.

40. À propos du rôle des « freak shows » en tant que confirmation de la norme culturelle du XIX^e siècle, voir Anne Featherstone, « Showing the Freak: Photographic Images of the Extraordinary Body », dans Simon Poppe, Vanessa Toulmin (dir.), *Visual Delights: Essays on the Popular and Projected Image in the 19th Century*, Trowbridge, Flicks Books, 2000, pp. 135-142 ; Joe Kember, « The Functions of Showmanship in Freak Show and Early Film », *Early Popular Visual Culture*, vol. 5, n° 1, 2007, pp. 1-23.

spécimens extraordinaires étaient exhibés sur les prospectus et dans les annonces de journaux. Durant l'exposition, le tenancier de la tente ne lésinait pas sur les détails pour expliquer par le menu l'origine de la difformité et n'hésitait pas à faire passer ces explications pour un état des lieux de la science d'alors.

Mais il n'y avait pas que les anomalies physiques qui faisaient recette. En ces temps d'expansionnisme colonial, la curiosité pour les nouvelles contrées et leurs habitants était aiguisée et les forains surfaient habilement sur cette soif de sensation et d'exotisme. Certaines compagnies mettaient les petits plats dans les grands avec des shows sur l'Afrique sauvage ou avec des spectacles de Bédouins ou d'Esquimaux, et le succès était au rendez-vous⁴¹.

La kermesse mettait ainsi le monde un peu plus à portée de main des foules ignorantes qui ne pouvaient voyager. Pour la première fois, elles pouvaient entrevoir d'autres mondes et cultures, sans doute aussi attirées par les récits exagérément sensationnels sur des contrées lointaines dont le caractère exotique était décuplé. Les forains usaient d'une narration coloniale qui dépeignait l'Autre comme un sauvage sanguinaire, moins homme que bête. Ils s'appuyaient sur les théories savantes de traités scientifiques dans lesquels les soi-disant particularités raciales étaient déjà assidûment étudiées. Dans le même temps, l'objectivation de ces corps en tant que « curiosités scientifiques » créait une forme de communauté culturelle entre le tenancier et son public : l'Occidental blanc civilisé, touristique face à l'étranger sauvage objectivé⁴². Ici sont nés bien des stéréotypes raciaux qui circulaient alors parmi différents médias et institutions, et qui ont toujours aujourd'hui la peau dure dans notre culture populaire.

Au-delà de la soif de sensation, les visiteurs de la foire étaient aussi animés par une curiosité élémentaire pour la nature et le fonctionnement du corps humain. Une curiosité qu'ils pouvaient assouvir dans les nombreux cabinets d'anatomie présents sur les foires européennes entre 1875 et 1914 pour informer le public sur l'anatomie humaine et ses anomalies⁴³. À l'origine, ces cabinets devaient servir d'outil de formation pour les étudiants en médecine, mais, durant la seconde moitié du XIX^e siècle, le musée anatomique devint une attraction foraine des plus populaires. Le plus célèbre est sans doute le Musée Spitzner qui, à partir de 1887, fit régulièrement halte à Gand et que l'on retrouve en 1892, tout comme le Théâtre Morieux, à sa place attitrée face à l'église Notre-Dame⁴⁴. Le

41. Pour les expositions universelles, on faisait parfois venir des villages entiers, souvent avec huttes, attirail ménager et bétail inclus.

42. Voir notamment Patrick Allegaerts, Bert Slingers, *De exotische mens: andere culturen als amusement*, Tielt, Lannoo, 2009; Nicolas Bancel, Pascal Blanchard, Gilles Boëtsch, Sandrine Lemaire (dir.), *Zoos humains et exhibitions coloniales: 150 ans d'inventions de l'Autre*, Paris, La Découverte, 2011.

43. Voir C. Pirson. *Corps à corps, op. cit.*; Tinne Claes, Veronique Deblon, « Van panoramisch naar preventief: Populariserende anatomische musea in de Lage Landen (1850-1880) », *De Negentiende Eeuw*, n° 39, 2015, pp. 287-306; C. Py et C. Vidart, « Les musées d'anatomie sur les champs de foire », art. cit., pp. 3-10.

44. Annonces dans le *Vooruit* du 3 mars 1887 et du 13 mars 1888 et dans *la Flandre libérale* du 14 avril 1895 et du 2 avril 1897. Dans son édition du 18 août 1886, le feuilleton du *Vooruit* relate un incendie à la foire de Bruxelles qui ravagea le Musée Spitzner. La valeur du musée fut estimée à 120 000 francs belges, valeur pour laquelle l'exploitant reçut une indemnité de la Ville de Bruxelles.

médecin amateur français Pierre Spitzner (1833-1896) remplissait des salles entières avec son « Atheneum, Amphithéâtre Anatomique », sans doute grâce à la présentation sans ambages de dissections et de parties du corps humain en cire. Créé en 1856 à Paris, son spectacle était l'une des attractions foraines les plus impressionnantes en Belgique, en France, aux Pays-Bas et en Angleterre. Après l'incendie de son musée à Paris en 1885, le couple Spitzner opta définitivement pour une vie nomade, avec la Flandre comme port d'attache, et son musée anatomique itinérant fut l'un des premiers du genre⁴⁵. Les exploitants virent sans doute dans le développement de la foire foraine en tant que lieu de popularisation de la science une opportunité d'atteindre un nouveau public⁴⁶. Après le décès de Spitzner, sa veuve Désirée perpétua le musée jusqu'à sa propre mort en 1939. Au menu des visiteurs : présentation de l'évolution d'une nouvelle vie, d'accouchements, d'opérations, de maladies, mais aussi des terribles ravages de la débauche sexuelle, syphilis en tête.

L'un de ces visiteurs était le peintre surréaliste Paul Delvaux, qui fut tant impressionné par ce cabinet qu'il l'immortalisa dans deux tableaux : *la Vénus endormie* (1932) et *le Musée Spitzner* (1943). Sa description illustre bien son expérience :

C'était une baraque garnie de rideaux de velours rouge et de chaque côté il y avait un tableau peint vers 1880, je crois. Un côté représentait le docteur Charcot qui présentait une femme hystérique qui était en transe à un auditoire de savants et d'étudiants. Cette peinture était impressionnante parce qu'elle était réaliste. Et au milieu, dans l'entrée du Musée, se trouvait une femme qui était la caissière ; puis d'un côté il y avait un squelette d'homme et un squelette de singe et de l'autre côté encore une représentation des jumeaux siamois. À l'intérieur on voyait une série assez dramatique et terrible de moulages anatomiques en cire qui représentait les drames et les affres de la syphilis, des déformations. Et cela au milieu de cette joie factice de la foire... Cela a laissé des traces profondes très longtemps dans ma vie⁴⁷.

En 1892, le public de la foire de Gand pouvait aussi jeter un œil au « Grand musée d'anatomie franco-belge Anthropologie & Ethnologie » de M. A. Consael fils⁴⁸, qui était, après le musée Spitzner, l'un des plus grands du genre à sillonner la Belgique. Il était plutôt exceptionnel que les deux soient présents à la même foire, étant donné leur grande rivalité et sachant que le premier privilégiait les

45. Entre 1875 et 1914, on retrouvait aussi de nombreux musées similaires sur les foires européennes : entre autres, les musées belges Crassé, Consael et Wyma, le Durringer suisse et l'Amstellodamois Dr. Kahn. Tanier, Neuman et Praeuscher étaient d'origine allemande, sans oublier les nombreux acteurs français sur le marché : Deridder (ou De Ridder), Dekersmaeker, Talrich, Dupuytren, Sirot, Tallibert, Lauret, Deranlot et Quitot (Pirson, *op. cit.*, p. 187).

46. Voir C. Pirson *Corps à corps, op. cit.*, pp. 165-166.

47. Marc Rombaut, *Paul Delvaux*, Hedel, Librero, 1991, p. 12.

48. Consael était également issu d'une célèbre famille de forains de l'établissement Max, mais sans certitude quant à sa lignée exacte (les sources mentionnent différents prénoms : Bavon, Thomas ou Adolf). Il est cependant certain que cet exploitant d'un musée anatomique était marié à Theresia Grandsart, la fille aînée de Clémence Consael (fille de Max et veuve d'Émile Grandsart) – également présente à la foire de 1892.

EN FOIRE
GRAND MUSEUM ANATOMIQUE
DR. SPITZNER
 DU Château-d'Eau de Paris

DERNIÈRES ACTUALITÉS SCIENTIFIQUES.

PASTEUR ET L'INOCULATION DE LA RAGE.
 Ce groupe de grandeur naturelle représente M. Pasteur et le Docteur M... opérant un des jeunes russes qui les premiers sont arrivés à l'Institut.

TRANSFUSION DU SANG.
 Opération de la transfusion sur une jeune fille par le Docteur Roussel, de Genève, au moyen de l'appareil dont il est l'inventeur.

CHOLÉRA ASIATIQUE (MICROBES)
 Représenté sur un homme de 80 ans.

Baptiste et Giovanni Tocci.
 Jeunes gens âgés de 9 ans, nés à Locarno (Sardaigne). Ils ont deux corps, quatre bras, deux têtes et deux jambes. Phénomène incontestablement des plus curieux.

LA TRACHÉOTOMIE SUR LE KRONPRINZ

LES TRICHINES

PEAUX HUMAINES TANNÉES.
PRANZINI et ses victimes, la LIMOUSIN
 etc. etc.

VÉNUS ANATOMIQUE.
 Pièce unique! Œuvre d'art se démantelant en 40 parties et démontrant les principaux organes du corps humain.

Le Musée est ouvert tous les jours pour les personnes ayant 20 ans révolus
PRIX D'ENTRÉE : 50 CENTIMES
Pour les Militaires : 25 Centimes.

SCIENCE
 PASTEUR & LA RAGE
 LE CHOLERA
 LA TRANSFUSION DU SANG

Prospectus du Grand Musée anatomique du Dr. Spitzner. Collection : Bibliothèque de l'Université de Gand, BIB.VLBL.H-FL.PGF.006.07

plus petites foires⁴⁹. Comme son nom le laisse entendre, ce cabinet belge, un peu plus modeste que son concurrent français⁵⁰, comprenait, outre des cires anatomiques et une collection d'embryons, une momie égyptienne (vieille de 3 500 ans, à en croire le programme) et un cabinet anthropologique déroulant le fil de l'histoire de l'homme⁵¹. Les informations données pendant les démonstrations étaient souvent répétées sur des brochures, généralement accompagnées de coupures de presse élogieuses sur le spectacle et parfois aussi d'une documentation scientifique tirée d'une revue réputée et signée d'un expert dont le nom servait de faire-valoir. Pour souligner leur expertise scientifique, certains exploitants se dotaient d'un titre scientifique (« professeur », « inventeur » ou « docteur ») et s'habillaient en conséquence, ou mettaient en avant leur appartenance à des réseaux scientifiques. Ainsi, le caractère prétendument scientifique du spectacle s'en trouvait légitimé et son aspect éducatif mis en valeur.

Le public de ces divertissements instructifs controversés était très mélangé, comme nous permettent de le déduire les photos de foire et les prix d'entrée en notre possession. Vu l'attrait croissant pour la fête foraine durant la seconde moitié du XIX^e siècle, ouvriers, domestiques, employés de bureau, gardiens de nuit, facteurs et crieurs de journaux reçurent de leurs employeurs un samedi de libre et un pourboire supplémentaire. Grâce à ce petit supplément, essentiellement

49. Leur présence simultanée à la foire de Bruxelles est attestée. Une exception fut sans doute faite ici, car Gand était aussi le port d'attache des Consael.

50. La demande pour un emplacement à la foire de 1892 indique que le Musée Spitzner mesurait 36 mètres de large et 8 mètres de profondeur, tandis que l'établissement de Consael mesurait, selon le plan, 21 mètres sur 7 (archives de la ville de Gand, Zwarte Doos, MAV199, Correspondance relative à l'attribution des emplacements de la foire de la Mi-Carême 1890-1897).

51. Prospectus extrait des archives de la ville de Gand (Zwarte Doos), MA V199.

Affiche du Grand musée d'anatomie franco-belge Anthropologie & Ethnologie, M.A. Consael fils, 1892. Collection : Archives de la ville de Gand (MA V 199)

dépensé en boissons, ils pouvaient se payer l'entrée d'une baraque foraine. De plus, au troisième quart du XIX^e siècle, la relance économique s'accompagna pour beaucoup d'ouvriers d'une hausse de salaire qui, couplée à une baisse du prix du pain et de la pomme de terre, se traduit par un plus grand pouvoir d'achat⁵². Vers 1890, la paie journalière d'un ouvrier bien loti s'élevait à 3 francs pour plus de la moitié de la population active⁵³. Nous pouvons aussi déduire du prix d'entrée différencié que la plupart des musées et théâtres forains étaient accessibles à différents groupes sociaux. Un ticket pour le Musée Spitzner coûtait 50 centimes et était accessible tant aux hommes qu'aux femmes de plus de 18 ans, de 10 h du matin à 10 h du soir. Les militaires et les membres de la coopérative socialiste Vooruit ne payaient que la moitié du prix. Le Théâtre Morieux proposait des places numérotées en quatre catégories : les meilleures s'écoulaient à respectivement 1,50 fr et 1 fr ; d'autres places assises bon marché s'échangeaient pour 60 centimes. Quant aux visiteurs au budget très serré, ils pouvaient toujours obtenir une place debout pour 30 centimes, soit plus ou moins le prix d'un pain à l'époque⁵⁴. De plus, beaucoup de théâtres et musées proposaient pour les orphelins et les anciens des représentations gratuites qui étaient annoncées dans le journal (ce qui leur procurait en retour une publicité supplémentaire)⁵⁵.

Élévation du peuple ou divertissement populaire ?

Les journalistes des quotidiens libéraux et socialistes louaient le caractère sérieux et instructif de ce théâtre anatomique⁵⁶. Le musée proposait en effet à ses nombreux visiteurs tout un registre d'informations élémentaires sur l'anatomie et le corps humain, des informations qu'ils n'auraient pu voir ou entendre nulle part ailleurs – même si nous pouvons nous poser de sérieuses questions quant à la qualité de ce discours scientifique que mettaient en doute les scientifiques « confirmés ». La fête foraine ou la foire annuelle réunissait un large public intéressé qui guettait avec curiosité cette offre d'informations itinérantes. De même pour les traitements médicaux et l'offre de produits médicaux disponibles dans les pharmacies ambulantes. Selon certaines sources, les gens n'hésitaient pas à reporter le traitement de leurs maux physiques jusqu'à la date de la foire⁵⁷. Alors seulement pouvaient-ils

52. Frank Becuwe, « In de ban van Ceres. Klein- en grootmaaldertijen in Vlaanderen », *Archeologie, Monumenten- en Landschapsonderzoek in Vlaanderen*, Bruxelles, Vlaams instituut voor onroerend erfgoed, 2009, p. 14.

53. Van Genechten, *Kermis...*, *op. cit.* p. 93.

54. En 1881, les membres de la coopérative socialiste Vooruit déboursaient 0,35 franc pour 1 kilo de pain de ménage au blé. Avec la baisse du prix du blé, ce prix n'atteignait plus que 0,18 fr en 1895, soit une baisse de près de 50 % et le prix le plus bas du siècle (Peter Scholliers, *Arm en rijk aan tafel. Tweehonderd jaar eetcultuur in België*, Berchem, BRTN-Instructieve Omroep, 1993, p. 97). Ces prix d'entrée sont comparables à ceux pratiqués dans d'autres théâtres forains à la même époque.

55. *La Flandre libérale*, 23 mars 1891, p. 4.

56. *La Chronique*, 22 août 1878, p. 3 ; *Vooruit*, 15 mars 1887, p. 3. Cité dans S. Onghena, « Spektakelstukken », art. cit., pp. 47-48.

57. Jansen, *Een Roes van Vrijheid*, *op. cit.*, p. 63.

compter sur une aide un tant soit peu qualifiée. Et l'offre ne se cantonnait pas aux baumes et élixirs du guérisseur – qui pour chaque affection avait sa pilule de couleur –, on pouvait aussi se rendre à la foire pour une assistance dentaire⁵⁸.

Par ailleurs, la position centrale de ces baraques sur le champ de foire illustre bien l'intention des autorités municipales d'encourager l'aspect didactique de l'événement ; une tendance qui remonte au milieu du XIX^e siècle. En consultant les programmes de la foire de Gand de 1860 à 1866, nous voyons que les spectacles naviguant entre science et éducation constituaient déjà alors une grande partie de l'offre : sur la quarantaine d'emplacements destinés au divertissement, une dizaine était occupée par des musées, des panoramas et des panopticons. En effet, l'aura scientifique et pédagogique légitimait – ou camouflait – la réputation de débauche de ces lieux de plaisir. C'était aussi un argument explicitement invoqué au sein du conseil municipal de Bruxelles où, entre 1880 et 1882, il fut maintes fois insisté sur l'intérêt de réinstaller cette foire, qui avait été supprimée en 1843 sous prétexte qu'elle détournait les ouvriers de leur travail, attirait les vagabonds et favorisait les problèmes d'hygiène⁵⁹. Un partisan du retour de la foire y argumenta en ce sens :

(...) Je suis mille fois plus favorable à une foire qui permet à un ouvrier d'échapper à son quotidien et de s'amuser avec femme et enfants, que de le voir dilapider seul son argent dans un bistro. (...) S'il ne fait pas l'ombre d'un doute que, parmi les spectacles forains proposés, certains sont de moindre qualité, il en est d'autres très intéressants pour le public qui ne peut se rendre au théâtre. Ces spectacles permettent notamment de découvrir les progrès de la science d'une façon vulgarisée, mais pratique. (...) Les adversaires de la foire admettront avec nous que lorsqu'on montre au peuple les tout derniers scaphandres, les représentations du travail dans nos mines de charbon et les inventions issues de la science moderne, on l'instruit.⁶⁰

Naturellement, la frontière entre science et divertissement était très fragile, et l'on peut s'interroger sur l'impulsion didactique ou scientifique voulue par les forains. Il est sans doute naïf de croire que la vulgarisation de la science et la diffusion du savoir étaient leur ambition première et l'on ne peut exclure que les forains, soucieux de proposer un bon show, prenaient une certaine liberté à manipuler les faits. Leur métier était de produire un spectacle et d'offrir une agréable soirée à leur public moyennant paiement. Il est dès lors tentant, sous l'angle contemporain, de traiter ces forains et leurs cabinets éducatifs de charlatans avides de spectacle et de réduire leur pratique à de la pseudoscience. Ces critiques se faisaient déjà entendre à l'époque, l'opposition émanant surtout de l'establishment scientifique qui dressait la très sérieuse entreprise scientifique contre cette prétendue science⁶¹. Il s'agirait cependant d'une analyse trop simpliste qui minimise le rôle de ces forains itinérants dans la diffusion de connaissances élémentaires sur le corps humain, les nouvelles techniques et la culture visuelle en plein essor.

58. Keyser, *Komt dat zien!*, op. cit., p. 196.

59. Van Genechten, *Kermis...*, op. cit., pp. 96-97.

60. *Ibid.*

61. Voir S. Onghena, « Spektakelstukken », art. cit., p. 59.

Pharmacien de santé à la foire de Liège en 1891. Collection : Musée de la Vie wallonne (APhMVW)

Nous ne pouvons sous-estimer l'impact de ces démonstrations pseudoscientifiques. Les historiens des sciences ont observé comment le savoir circule entre différents lieux, supports et domaines et, ce faisant, comment ces connaissances changent de forme et de sens⁶². Autrement dit ce processus est plus complexe qu'une distinction réduite à l'opposition entre « vraie science » et « pseudoscience » ou entre savoir « académique » et « populaire », le premier se vulgarisant à travers le second. Beaucoup de scientifiques amateurs (amateurs au sens d'amoureux) ont contribué à rendre le savoir accessible – et le font toujours aujourd'hui. De la même manière, nous devons reconsidérer le rôle de la fête foraine : au XIX^e siècle, elle a rapproché la science, la technologie et le vaste monde tant des bourgeois que des ouvriers.

62. Aileen Fyfe, Berndard Lightman (dir.), *Science in the Marketplace*, *op. cit.* ; Sofie Lachapelle, *Conjuring Science : A History of Scientific Entertainment and Stage Magic in Modern France*, New York, Palgrave Macmillan, 2015 ; Kaat Wils, « Tussen wetenschap en spektakel. Hypnose op de Belgische theaterscène, 1875–1900 », *Tijdschrift voor Media-geschiedenis*, vol. 20 n° 2, 2017, pp. 54-73.

Le monde en miniature

Outre la découverte de nouvelles inventions et destinations exotiques, le visiteur de la foire pouvait aussi y contempler des tableaux historiques et actuels présentés dans un panorama, un diorama, un cosmorama ou encore un panopticum. Il s'agissait généralement de cabinets de cire représentant des scènes historiques ou contemporaines. Ils avaient, en un sens, un caractère documentaire en associant directement les spectateurs à la marche du monde, tel un reportage vidéo de nos jours. Dans ces cabinets, les visiteurs pouvaient découvrir des représentations des mystères de la Passion, des fresques de drames historiques et de scènes de guerre, mais aussi des tableaux inspirés des colonies ou d'autres contrées lointaines. Le public, qui souvent ne savait ni lire ni écrire, emmagasinait, le temps d'une visite, quelques rudiments d'histoire nationale ou quelques bribes de la vie des souverains étrangers et des dirigeants d'Église. Quant aux visiteurs capables de lire, ils recevaient des informations sur une sorte de feuillet-programme. Pauvres et riches, petits et grands pouvaient ainsi participer à l'énorme évolution traversée par l'homme et la société depuis la révolution industrielle et dont la mécanisation, déjà constatée pour les théâtres et les automates, était sans doute l'exemple le plus frappant. La foire était ainsi parfois comparée à une exposition universelle en miniature. Les visiteurs y entraient au contact des temps modernes.

Et il n'en allait pas autrement en 1892. La diversité de ces « musées » témoigne non seulement de l'importance qu'y accordait la municipalité, mais prouve aussi le grand intérêt du public pour ces centres de connaissances populaires. Ces emplacements n'étaient en effet pas bon marché, et la popularité d'une baraque devait permettre à son propriétaire de payer son habilitation pour l'année suivante. La concurrence était rude. Mais les forains ne manquaient pas d'ingéniosité et faisaient sortir leur attraction du lot en la qualifiant de panorama, de diorama ou de cosmorama, et adaptaient son contenu en fonction des nouveautés du marché et des valeurs et normes sociales changeantes. La liste « Musées, exhibitions, panoramas » de 1892 mentionne une trentaine de baraques, dont un « Musée d'histoire naturelle » exploité par un certain Stomph, « le Monde en miniature » du forain allemand Grünkorn⁶³, une « Galerie des actualités » tenue par un certain Klepkens, le « Musée historique » du docteur français Thunus, le « Salon des merveilles » de Marius Bouckaert et deux panoramas exploités, respectivement, par Marrecea et Berteloot. Nous ne retrouvons que très peu de traces de ces musées itinérants. Dans la plupart des cas, il est à supposer que les cires n'ont pas survécu aux outrages du temps. Nous n'en retrouvons que quelques détails dans les sources d'archives transmises, le programme présenté étant souvent largement diffusé via des prospectus ou des annonces dans les médias locaux.

La proportion des spectacles scientifiques n'avait rien d'exceptionnel en 1892. Nous retrouvons des programmes similaires pour les années précédentes et suivantes. « Le Grand Musée populaire et

63. La relative notoriété dont jouit Henri Grünkorn auprès des historiens du cinéma est principalement due à son cinéma itinérant équipé d'un « Cinématographe électrique » avec lequel il sillonna les foires belges et néerlandaises à partir de 1897 ; auparavant, il était toutefois déjà actif depuis plus de dix ans sur les foires des Pays-Bas historiques (voir Gert Jan Harkema, « Henri Grünkorn : een geschiedenis van spektakel op de kermis voor de "Electriche Kinematograaf" », *Journal for Media History*, vol. 20 n° 2, 2017, pp. 96-111).

Affiche du Grand Musée populaire et Panopticum, R. Geissler, 1896. Collection : archives de la ville de Gand (MA V 203)

Panopticum » de Robert Geissler, par exemple, annonçait sur son affiche de 1896 pas moins de 500 statues et automates grandeur nature. Ce forain originaire d'Erfurt, en Allemagne, s'était installé à Gand d'où il pouvait rejoindre facilement les foires du nord de la France, des Pays-Bas et de Belgique, et s'était rapidement taillé une réputation internationale⁶⁴. Ses tableaux en trois dimensions s'inspiraient d'événements historiques et actuels. Le programme comprenait entre autres des récits de la Bataille de Gravelotte en 1870-1871 (les sœurs de la Croix-Rouge secourant les soldats blessés au champ de bataille), d'illustres personnages historiques (empereurs, rois, poètes, médecins célèbres, généraux, pontifes), des épisodes de la vie des grands explorateurs d'Afrique (Stanley, Emin Pascha, le Dr Peters et Casatié), des voyages pittoresques à travers le monde (avec des vues des principaux pays et événements) et « différentes races humaines (*sic*) »⁶⁵. Après le tournant du siècle, Geissler céda à la nouvelle tendance et transforma son panopticum en cinéma, avec lequel il continua de suivre l'actualité.

En 1893, le « beau Panopticum scientifique » de F. Düringer proposait un programme comparable incluant, selon ses dires, les plus grands chefs-d'œuvre d'hier et d'aujourd'hui. Selon le programme, on pouvait y recevoir la bénédiction du Pape Léon XIII (revêtu de tous ses attributs sacerdotaux), de la Madeleine pénitente (qui avait obtenu un prix d'honneur à l'exposition de Paris)

64. Il représentait les forains belges et néerlandais au sein du conseil de l'Association internationale des forains ambulants et camarades professionnels à Hambourg (« Internationaler Verein reisende Schaussteller und Berufsgenossen zu Hamburg », *Der Komet*, 24 décembre 1898, cité dans G. Convents, *Van kinetoscoop tot café-ciné*, op. cit., pp. 197 et 397).

65. Affiche issue des archives de la ville de Gand (Zwarte Doos), MA V203, Correspondance 1896.

et de l'empereur allemand (sur son lit de mort). Le propriétaire soulignait en outre le caractère vertueux de l'exposition, ce qui la rendait hautement recommandable aux dames et aux enfants⁶⁶. Début 1900, le nombre de cabinets de cire itinérants diminua rapidement. Les cires s'exposaient désormais dans des bâtiments permanents. Une évolution sans doute préférable, car il n'était pas rare qu'un doigt ou une autre partie du corps doive être recollé après les aléas du voyage.

Dans les villes de province de la seconde moitié du XIX^e siècle, la foire annuelle marquait un temps fort dans la vie monotone de la riche bourgeoisie, de la classe moyenne supérieure, mais aussi de la classe ouvrière. Elle était en effet de plus en plus considérée comme un lieu « révolutionnaire » où l'ouvrier – qui ne pouvait s'offrir un billet de théâtre classique ou une entrée à l'exposition universelle – venait se frotter aux progrès de la science et de la technique. Par ce discours, les autorités municipales légitimaient l'organisation de ces fêtes populaires annuelles, même si elles en voyaient sans doute davantage l'intérêt économique. À l'époque, les journaux n'avaient encore qu'une portée très limitée et seule la fête foraine ou la foire annuelle pouvait rassembler passagèrement une demande suffisamment intéressée et un tant soit peu argentée pour payer cette offre d'informations ambulante. Dans le même temps, ce discours reflète l'air du temps qui se caractérisait par une curiosité élémentaire pour le fonctionnement du corps humain, le potentiel de l'homme, la nature et le vaste monde qu'une mobilité croissante avait rendu plus accessible.

Bref, tout indique que les théâtres forains itinérants ont joué un rôle actif et modernisateur dans la diffusion et la popularisation des connaissances et de la culture visuelle, quand bien même le statut du discours scientifique était parfois de qualité douteuse. Cependant, de plus amples recherches seraient nécessaires pour mieux comprendre le rapport entre, d'une part, le discours explicitement scientifique et, d'autre part, les valeurs et normes sous-jacentes et le régime de vérité auxquels répondaient ces spectacles. Pendant la seconde moitié du XIX^e siècle en particulier, la foire était présentée comme une exposition universelle en miniature, où le grand public était attiré par la promesse d'y découvrir les dernières merveilles de la science et de la technologie. Dans le même temps, nous devons nous demander dans quelle mesure ces shows bouscullaient ou, au contraire, confirmaient les conceptions dominantes en matière de santé, de genre, de nation, de classe ou de race. Le rôle de la technologie au champ de foire mérite également une étude plus approfondie. Ce que l'on appelle l'âge d'or des plaisirs forains au tournant du siècle (1890-1914) renvoie en effet à l'apparition des carrousels et manèges à vapeur, de l'électricité et d'une offre croissante d'attractions mécaniques. Cependant, la mécanisation de la fête foraine a fait glisser l'accent du spectacle en direct avec shows et démonstrations vers un divertissement mécanisé qui permettait aux forains de suivre les progrès technologiques de l'époque. En 1914, alors que la Première Guerre mondiale éclate et marque une césure dans l'histoire, l'ère du théâtre forain ambulant et du spectacle scientifique prend progressivement fin. La plupart des théâtres, musées et cinématographes ont déjà quitté la foire pour s'installer dans des établissements permanents.

66. Prospectus issu des archives de la ville de Gand (Zwarte Doos), MA V200, Correspondance 1893.

NB. *Cet article a été réalisé dans le cadre de B-magic, un projet de recherche à grande échelle sur le rôle de la lanterne magique en Belgique (www.B-magic.eu), financé par le Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek Vlaanderen (FWO) et le Fonds de la Recherche Scientifique – FNRS, Excellence of Science (EOS) numéro 30802346. Une première version est parue en néerlandais dans la revue Volkskunde (janvier 2020, pp. 1-33) et une version abrégée en anglais dans Ann Bessemans (dir.), Overlap The No Man's Land between Art & Science (La Haye, Komma, 2020, pp. 19-31).*

L'auteure remercie les responsables d'archives qui lui ont permis d'accéder à des sources importantes, ont activement recherché avec elle des fonds intéressants et mis à sa disposition des scans de haute qualité pour publication : Pieter-Jan Lachaert et Storm Calle des Archives de la ville de Gand ; Cécile Quoilin, Anne Stiernet et Anne Drechsel des archives du Musée de la Vie wallonne à Liège ; Frank Vanlangenhove des Collections spéciales de la Bibliothèque universitaire de Gand et les collaborateurs des archives municipales de Bruxelles et d'Anvers. Elle remercie également Christ et Kobe Van Herwegen et André De Poorter pour leur partage de précieuses sources d'archives sur l'histoire du cirque et de la magie en Belgique, Ditmar Bollaert pour la mise à disposition de la magnifique affiche Morieux issue de la collection de son père, et Iason Jongepier (Université d'Anvers) pour l'analyse spatiale réalisée à l'aide de la technologie SIG. Enfin, elle est très reconnaissante à Erkki Huhtamo pour les nombreux échanges qu'elle a eus avec lui sur le Théâtre Morieux dans le cadre de sa vaste étude consacrée à ce théâtre mécanique itinérant.

Bulletin d'adhésion 2021 à l'AFRHC

NOM	<input type="text"/>	Prénom	<input type="text"/>
Adresse	<input type="text"/>		
Code postal	<input type="text"/>	Ville	<input type="text"/>
		Pays	<input type="text"/>
Téléphone	<input type="text"/>	Fax	<input type="text"/>
E-mail	<input type="text"/>		

Recherches, activités, centres d'intérêts

L'adhésion à l'AFRHC est de 40 € par an, 60 € pour les institutions, 30 € pour les étudiants et les jeunes chercheurs (joindre justificatif) ; cette adhésion comprend l'envoi des trois numéros annuels de *1895 revue d'histoire du cinéma* (hors numéros spéciaux). Les adhérents bénéficient du franco de port pour toute commande.

Les adhésions peuvent être réglées :

- par Paypal à partir de notre site (<http://www.afrhc.fr/adhesion/>)
- par chèque à l'ordre de l'AFRHC
- par virement bancaire, **uniquement pour les pays de la zone euro**, à l'ordre de l'AFRHC, BNP-Paribas Agence Trocadéro (87 avenue Kléber, 75016 Paris), code banque 30 004, code guichet 00316, compte 02 097 928, clé RIB 31.

Merci d'indiquer sur le bulletin le mode de règlement choisi et, le cas échéant, de mentionner votre nom dans le motif du virement.

Date et signature :

Bulletin à retourner complété et signé à :

AFRHC-adhésion, 15 rue Lakanal, 75015 Paris
contact@afrhc.fr — www.afrhc.fr

DERNIERS NUMÉROS DE 1895 REVUE D'HISTOIRE DU CINÉMA

N° 95 automne 2021

POINT DE VUE Gramsci en Pasolini : l'art d'aimer de l'autre côté du prisme cinématographique, Anthony Crézégut **ÉTUDES** Andréi Biély et Alexandre Blok. Le cinéma est une baraque de foire, Stanislas de Courville. La jungle du cinéma. Animaux documentaires dans les clubs d'avant-garde, Maria Ida Bernabei. Lauro Venturi : le montage des images sous le régime de l'intermédialité : livres sur l'art et films sur l'art. Une étude de cas : Bonnard (1964), Joséphine Haillot **ARCHIVES** Les archives du cinéma militant AAMOD, Federico Lancialongo et Chloé Folens 20 €.

N° 91 été 2020

POINT DE VUE « L'ivresse patrimoniale », et après ?, Natacha Laurent **ÉTUDES** Les décors d'*Intolérance*, Jean-Pierre Berthomé. La reconstruction d'*Âme de fous* de Dulac, Clément Lafite. Retour sur la coproduction franco-anglo-américaine d'*Alice au pays des merveilles* de Lou Bunin (1949), Sébastien Roffat **ARCHIVES** L'adaptation de *Colomba* de Mérimée par Dulac, Valécien Bonnat-Gallucci. Le scénario de *La Coquille et le clergymen*, Jean-Paul Morel. 20 €.

N° 94 été 2021

INTRODUCTION La problématique des transferts culturels au cinéma, Katalin Pör **ÉTUDES** Le Sud-Ouest, trois hommes et des grottes (1922), Claudette Peyrusse. Thessalonique à l'épreuve de l'espagnolade : la réception critique de *Carmen*, *la de Triana* dans la Grèce de l'immédiat avant-guerre (1938-1940), Mélisande Leventopoulos. Le lancement de Maurice Chevalier à Hollywood : entre ethnicité, charisme et compétences musicales, Katalin Pör **ARCHIVES** Entretien avec Alberto Perrin Pando et Alfonso Gumucio, Marie Pierre-Bouthier. Entretien avec Jean-Louis Cheray, Jean-Jacques Meusy 20 €.

N° 90 printemps 2020

POINT DE VUE Un rythme irrésistible, Laurent Guido **ÉTUDES** *Le Comte de Griolet* de Raoul Grimoin-Samson et l'opéra filmé synchronique au temps du muet, 1920-1924, François Huzar. Le métier de musicien d'orchestre de cinéma, Céline Pluquet **ARCHIVES** Affiches de cinéma cubaines, François Albera. Henry Poulaille et la musique mécanique, Jean-Paul Morel. Émile Vuillemoz et la Motoculture intellectuelle, François Albera. 20 €.

N° 93 printemps 2021

POINT DE VUE La redécouverte de Jean Epstein ou la construction d'un mythe, Virgilio Mortari **ÉTUDES** Le Raid Paris-New York... en cinématographie, Fernandino Gizzi. Pierre Batcheff, les Lacoudems et les aventures d'*Émile-Émile*, Phil Powrie et Éric Rebillard. À la découverte du Cinéma du diable / Regard sur le film fantastique français (1966), Abdallah Azzouz **ARCHIVES** Marcel L'Herbier dans les textes, François Albera. Le Cinématographe devant les Beaux-Arts, Arthur Come. Le Cinématographe en face de l'art, Jean-Jacques Meusy 20 €.

N° 89 hiver 2019

INTRODUCTION Adorno à Malibu, Laurent Guido. **ÉTUDES** Buster Keaton, Tom Gunning, Serpentin-Lèvesque entre 1918 et 1922, Marie Gueden, Les «deux» versions de *The Gold Rush*, Francis Bordat **ARCHIVES** Deux fois Chaplin, Theodor Adorno, À Charlie Chaplin, Hanns Eisler, Aïmos, «funambule foudroyé», François Albera, Marcel Martin étudiant en filmologie, Laurent Le Forestier. 20 €.

N° 92 hiver 2020

POINT DE VUE Sources orales et histoire du cinéma, Jean-Jacques Meusy **ÉTUDES** Henri Storck et l'adaptation cinématographique des romans de Stanislas-André Steeman (1934-1946), Christian Janssens, Bernard Ceysnac, un concepteur de salles de cinéma des années 1960 aux années 1980, Andrés Avila Gomez. Paris en chantier : exhumer le carnaval par le trou des Halles, Vincent Boudart **ARCHIVES** Portraits et entretiens (I), Jean-Jacques Meusy. Le cinéma ambulancier en Russie, 1941-1960. Un témoignage, Valérie Pozner et Dimitri Astachkine. « René Clément et Robert Bresson », André Bazin 20 €.

N° 88 été 2019

POINT DE VUE Organicité et imagicité, Sergueï Mikhaïlovitch Eisenstein. **ÉTUDES** La lanterne magique, une histoire indienne ?, Amandine d'Azevedo, L'interdiction française de *The Birth of a Nation*, Aurore Spiers, Eisenstein et le kabuki, Dominique Chateau **ARCHIVES** Hogarth a parlé de cinéma : Eisenstein théoricien de la ligne serpentine d'Hogarth dans « Organicité et imagicité » (1934), Marie Gueden. 20 €.